

Nie tylko strach, ale też fascynacja – recenzja tomu zbiorowego *Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach*

Kinga Kaczyńska

Uniwersytet w Siedlcach

Reviewed book

**red. Ewa Borkowska, Andrzej Borkowski,
Maria Długofęcka-Pietrzak, Barbara Stelingowska**

Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach

Siedlce: Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka
Karpińskiego. Stowarzyszenie, 2023.

ISBN: 9788366597822, ss. 326.

Kinga Kaczyńska Uniwersytet w Siedlcach

*Facta Ficta, Journal
of Theory, Narrative & Media*

Published by Facta Ficta Research Centre in Wrocław under the licence Creative Commons 4.0: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). To view the Journal's policy and contact the editors, please go to factafictajournal.com

DOI: 10.5281/zenodo.13199813

Książka *Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach* to monografia wieloautorska będąca tomem VI serii, opracowana przez Ewę Borkowską, Andrzeja Borkowskiego, Marię Długołęcką-Pietrzak oraz Barbarę Stelingowską. Publikacja została wydana w Siedlcach w 2023 roku staraniem Instytutu Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego – Stowarzyszenie z Siedlec. Monografia wydana została w ramach projektu naukowego „Mała humanistyka”, w której poszerzane są badania z obszaru „animal studies”. Jest zbiorem różnorodnych artykułów obejmujących tematykę gadów w literaturze, kulturze, języku i mediach.

Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach to interesujące studium obejmujące różnorodne obszary, w których węże, żółwie, krokodyle i inne gadzie stworzenia odgrywają istotną rolę. Publikacja dostarcza czytelnikom nie tylko dogłębnej analizy znaczenia gadów w różnorodnych sferach takich jak literatura polska i zagraniczna, muzyka, utwory mądrościowe, ale również pozwala spojrzeć na to, jak wspomniane istoty wpływają na ludzką kulturę, język i percepcję. Gady pojawiają się tu w wieloaspektowych kontekstach, np. w ujęciu mitologicznym, teatralnym, bajkowym, toponimicznym czy też folklorystycznym. Dzięki temu czytelnicy zyskują okazję do spojrzenia na gady z różnych perspektyw, mogą zrozumieć ich znaczenie w szerszym dyskursie.

Autorzy artykułów składających się na tom prowadzą czytelnika przez bogaty materiał źródłowy – od mitów i demonologię ludową, scenografię polską, kulturę popularną, aż po frazeologię. Zręcznie łączą analizę literacką z obserwacjami antropologicznymi i filozoficznymi, ukazując złożoność ludzkiej relacji z gadami. Poprzez liczne przykłady literackie, bajkowe i mitologiczne, monografia prezentuje, jak gady są używane w postaci metafor, symbolizując zdradę, zło, podstęp czy niebezpieczeństwo. Jednocześnie zbiór uwidacznia, iż w różnych kulturach gady mogą być postrzegane odmiennie, zarówno jako obiekty fascynacji, jak i wstrętu. Jednym z najbardziej efektownych aspektów

książki jest sposób, w jaki poddaje ona analizie wpływ gadów na kulturę popularną oraz język – nie tylko polski.

Tom składa się z trzech głównych kategorii: wielokulturowe oblicza gadów, gady w języku oraz gady i literatura. Pierwszy artykuł autorstwa Julii Czaplí pt. *Krokodyl symbol Afryki? Przedstawienia krokodyli w grafice antwerpskiej ostatniej ćwierci XVI wieku...* opisuje personifikacje kontynentów w postaci kobiet w otoczeniu zwierząt, na tle szesnastowiecznej ikonografii krokodyla. Artykuł przedstawia zwierzę jako fantastycznego potwora będącego symbolem Afryki. Kolejny tekst, Magdaleny Kędzierskiej – *Bestiariusz teatralny. Wizerunki gadów w scenografii polskiej XX i XXI wieku*, uwidacznia szeroki obraz gadzich stworzeń, które istnieją w scenografii polskiej. Ukazane jest także funkcjonowanie tych zwierząt w teatrze dramatycznym oraz w teatrze lalkowym. W pracy Katarzyny Szmigiero pt. *Wężowe włosy Meduzy. Adaptacje i interpretacje mitu* mowa jest o Meduzie. Celem jest unaocznienie czytelnikom schematu rozwoju przedstawień Meduzy w kontekście kultury ze szczególnym uwzględnieniem jej wyglądu – wężowych włosów i niezwykłych mocy. Autorka określa Meduzę jako symbol czarnego feminizmu. Miłosz Bukwałt w artykule *Nienasycone, żarłoczne, pożądliwe. O dobrotliwych i złośliwych gadach aerycznych, wodnych i tellurycznych w serbskiej demonologii ludowej* prezentuje wizerunki gadów powietrznych, wodnych, ziemskich i podziemnych w serbskiej tradycji ludowej. Autor skupił się na charakterystyce istot demonicznych (ich pochodzeniu, wyglądzie, relacjach z ludźmi) oraz na działaniach obronnych wspólnoty przed niszczącymi zachowaniami istot nadprzyrodzonych. W tekście *Antonio Gaudí i jego smocze fascynacje* Agata Mickiewicz ukazuje różnorakie inspiracje gadami w twórczości hiszpańskiego architekta, Antonia Gaudiego. Artysta w projektach nawiązywał do natury oraz ukazywał Barcelonę, z którą był silnie związany, jako miasto smoków. Artykuł Barbary Stelingowskiej *Sceny z życia żółwi. Żółw w kulturze, literaturze, języku oraz... w kuchni* prezentuje rolę żółwia w starożytnych wierzeniach i literaturze. Autorka zwróciła szczególną uwagę na znaczenie gada w języku, kulturze tradycyjnej i we współczesnej popkulturze. Interesującą kwestią jest przedstawienie żółwia również w aspekcie gastronomicznym. Tekst *Adriany Pogody-Kołodziejak* pt. *Postać smoka Fafnira – od mitu do kultury popularnej* opisuje sylwetkę smoka, a także jego symbolikę. W artykule *zobrazowana jest postać smoka Fafnira w kulturze dawnej, we współczesnej rozrywce i w filmie Die Niebelungen*. Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski w tekście *Jak to smoki, gady, diabły, czarownice i inne dziwy atrakcyjność destynacji turystycznych budować mogą* koncentruje się natomiast na pokazaniu wszelkich możliwości wykorzystania lokalnej kultury poprzez destynację turystyczną. Z kolei artykuł *Lubomíra Hampla*, zatytułowany *Czeska i polska frazeologia z leksemami bazowymi „had/zmije, wąż/zmija*, daje wgląd we frazeologię związaną

z terminologią gadów występującą w języku polskim oraz czeskim. Analiza uwidacznia różnice i podobieństwa w zakresie leksyki zogniskowanej wokół frazeologii i idiomatyki, które dotyczą świata gadzich istot, szczególnie węża.

Tymczasem Małgorzata Posturzyńska-Bosko w artykule *Językowy obraz węża we francuskiej frazeologii* poddaje analizie wyrażenia frazeologiczne w języku francuskim, w których znajduje się słowo „wąż”. Natomiast tekst Moniki Olędzkiej *Gady i smoki w nazwach polskich miejscowości, obiektów kultury i w nazwach terenowych* prezentuje toponimy w przestrzeni miejskiej i wiejskiej dotyczące nazw gadów czy smoków. Andrzej Borkowski w artykule *Wąż, żółw i krokodyl. Gady w bajce polskiej* ukazał obecność tradycji ezopowej na przestrzeni wieków. Autor uwzględnił ważne cechy gadów oraz ich złożone znaczenie. Z kolei w tekście Agnieszki Banaś pt. *Od węża do smoka. Gady w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego* szczegółowo omówione zostają wizerunki gadów w encyklopedii Benedykta Chmielowskiego „*Nowe Ateny*”. Skupiono się tu na charakterystyce tych najbardziej interesujących gadzich istot. Następny artykuł, autorstwa Marii Długołęckiej-Pietrzak pt. *Transfiksjonalność, dialog, transpozycja, retelling. Smok Wawelski w literaturze dla dzieci i młodzieży* prezentuje „wawelskie smoki” przedstawione w różnorodnych utworach. Autorka przeanalizowała występowanie Smoka Wawelskiego w literaturze dla tych młodszych i nieco starszych odbiorców. Renata Leśniakiewicz-Drzymała w artykule *Smok jako wróg i potwór w literaturze staroislandzkiej oraz twórczości J.R.R. Tolkien* omówiła smoki w fantastycznych utworach Tolkiena oraz ukazała je jako istoty nieprzyjacielskie i wojownicze – także w literaturze staroislandzkiej. W pracy Mariny Sałykowej-Volkovich *Восточнославянские сказки и легенды про дракона* opisane zostały obrazy smoków we współczesnej kulturze oraz w kulturze słowiańskiej, w baśniach i legendach wschodniosłowiańskich. Artykuł Julii Magdziak *Największym wrogiem jest nasz własny umysł. Postać Węża w powieści Sary Perry „Wąż z Essex”* przedstawia wizerunek węża w fabule tytułowego utworu oraz legendę o tym zwierzęciu. Autorka porusza także wątek gada w kontekście psychologicznym. Natomiast Karolina Byszewska w rozdziale *Przeklęty wśród wszelkiego stworzenia – wąż w wybranych przykładach współczesnej muzyki rockowej i metalowej...* zinterpretowała początki symbolu węża w utworach z gatunku muzyki współczesnej, metalowej i rockowej. Wszystkie z wyżej przytoczonych artykułów są niezwykle interesujące, wskazując na pogłębioną analizę problematyki świata gadów.

Interesującym rozwiązaniem graficznym jest opatrzenie każdej ze stron monografii wizualnymi elementami w postaci węża. Niewielkie, misternie wykonane węże dodają jej intrygującego wyglądu. Te małe stworzenia są prawdziwymi dziełami sztuki: ich detale są wyraźne i precyzyjnie wykonane, co sprawia, że wydają się być żywe, jakby czekały na odpowiedni moment, by

„wskoczyć do akcji”. Zdobienia te, choć małe, emanują siłą i magicznością, co sprawia, że nie sposób oderwać od nich wzroku. Mimo, że to tylko drobne elementy dekoracyjne – odgrywają istotną rolę estetyczną.

Struktura tomu została starannie zaplanowana, zaczynając od wprowadzenia czytelnika w temat, a następnie prowadząc go przez kolejne artykuły, które skupiają się na różnych aspektach roli gadów w kulturze, literaturze, języku i mediach. Zbiór ma 328 stron, w końcowej części znajduje się bibliografia zbiorcza, indeks osób oraz gadów, natomiast w początkowej – krótki wstęp. Rozdziały są logicznie zbudowane, poczynając od teoretycznych wprowadzeń, a następnie przechodząc do analizy konkretnych przykładów z literatury czy języka. Dodatkowym atutem książki są liczne grafiki, które wzbogacają tekst i pomagają czytelnikowi lepiej zrozumieć analizowaną problematykę. Ilustracje te również pełnią funkcję edukacyjną, pozwalając na zapoznanie się z obrazami gadów w różnych kontekstach kulturowych i literackich, co umożliwi lepsze zrozumienie interpretowanych zjawisk. Warto również zaznaczyć, że autorzy artykułów zawartych w książce nie ograniczają się jedynie do analizy literatury polskiej. Przywołują przykłady z różnych części świata, co sprawia, że lektura uzupełniona zostaje o różnorodne perspektywy, co zwiększa wartość poznawczą.

Podsumowując, tom *Gady w literaturze, kulturze, języku i mediach* to pozycja obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych tematyką gadów i ich roli w ludzkiej kulturze. Staranne opracowanie językowe, klarowna struktura oraz bogactwo ilustracji sprawiają, że monografia jest zarówno pouczająca, jak i bardzo inspirująca. To niezwykle wartościowy zbiór, który podkreśla różnorodność i złożoność relacji między ludźmi a gadami. Jest to nie tylko doskonałe źródło informacji dla entuzjastów literatury, kultury i języka, ale również dla wszystkich zainteresowanych sposobem, w jaki społeczeństwa kształtują się poprzez interakcje z naturą i jej symbolami. Publikacja udowadnia, że gadzie istoty nie tylko przyciągają swoim tajemniczym wizerunkiem, lecz są również kluczem do zrozumienia ludzkiej psychiki i kultury. Wyżej omawiany tom warto polecić ponadto wszystkim miłośnikom literatury, którzy otwarci są na zgłębienie złożonego tematu obecności tych stworzeń. Książka ta stanowi bowiem fascynującą eksplorację roli gadów w różnych aspektach ludzkiego życia oraz ważne źródło wiedzy i inspiracji.